

РАЗДЕЛ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442048>

УДК 796.83

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕДИНОБОРСТВ (НА ПРИМЕРЕ БОКСА)

Д.В. Баранов,

к.пед.н., доц., кафедра физического воспитания и спорта, факультет физической культуры, ГГУ им. Франциска Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь

Аннотация: В статье освещается история и особенности развития бокса. Значительное внимание уделяется описанию событий мирового и европейского масштаба, которые оказали главное влияние на развитие бокса. Рассматриваются вопросы, связанные с особенностью судейства соревнований и спецификой проведения боев. Анализируются особенности средств общей и специальной подготовки боксеров. Отмечаются закономерности, влияющие на объективность определения победителей и использования фармакологии в спорте.

Ключевые слова: история развития бокса, судейство соревнований, интенсивность боев, технико-тактическое мастерство, средства общей и специальной подготовки, объективность определения победителей

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MARTIAL ARTS (ON THE EXAMPLE OF BOXING)

D.V. Baranov,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Physical Education and Sports, Faculty of Physical Education, GSU them. Francysk Skaryna, Gomel, Republic of Belarus

Abstract: The article highlights the history and features of the development of boxing. Considerable attention is paid to the description of events of a global and European scale, which had a major impact on the development of boxing. The issues related to the peculiarity of judging competitions and the specifics of the conduct of fights are considered. The features of the means of

general and special training of boxers are analyzed. Regularities are noted that affect the objectivity of determining the winners and the use of pharmacology in sports.

Key words: history of boxing development, refereeing of competitions, intensity of fights, technical and tactical skill, means of general and special training, objectivity of determining the winners

Бокс как вид спортивной специализации перетерпел ряд последовательных стадий развития. Первые состязания по боксу имели большое сходство по правилам с кулачными боями. Данные соревнования практически не имели правил и проводились без необходимого инвентаря и экипировки (перчаток, спортивной одежды, ринга). Первые правила по боксу создал Джек Браунтон в 1719 году в Англии. Бокс как вид спорта был включен в олимпийскую систему на третьих олимпийских играх, которые проводились в 1904 году в Сент-Луисе. Международная ассоциация бокса (International Boxing Association), сокращенно АИБА (AIBA) – ассоциация национальных боксерских федераций, создана 24 августа 1920 года. ЕАБА (EABA – European Amateur Boxing Association) переводится, как «Европейская Ассоциация Любительского Бокса» организация создана в 1970 году. Первый Чемпионат Мира по боксу среди любителей проводился в 1974 году в Гаване (Куба) [1-9].

К 60-70 годам двадцатого столетия бокс имел высокую степень развития, и поединки отличались высокой степенью зрелищностью, искусством и технико-тактической оснащенностью. Правила соревнований и продолжительность раундов позволяли проявить все стороны технико-тактического мастерства боксеров, в данный период времени.

Вместе с тем с начала 70-80 годов двадцатого столетия конкуренция в боксе стала возрастать, и поединки проводились на высоком темпе. Главный акцент ставился на нанесение как можно большего количества ударов за раунд. Поединок в большинстве случаев стали выигрывать спортсмены, обладающие высокой степенью быстроты и выносливости, от природы [2].

С середины 90 годов двадцатого столетия поединки состояли из двухминутных раундов. Очень часто победу получал боксер, нанесший много неточных и хаотичных ударов по сопернику, но проявивший явные ошибки в технико-тактическом мастерстве. Отмеченные факторы уменьшали зрелищность и искусство поединка. Изменения правил проведения судейства соревнований по боксу, очень часто способствовали увеличению уровня субъективизма в определении истинного победителя, точности нанесения ударов, количества очков за раунд.

Применения комплекса компьютерных технологий в судействе соревнований по боксу, также в значительной степени повлияло на точность в определении количества нанесенных ударов за поединок и раунд. При современном компьютерном судействе, четко проявляется тенденция засчитывать неточные удары, выполняемые недовернутым кулаком. При этом судьи (рефери) во многих случаях не дают замечания спортсмену за систематическое нарушение в правилах нанесения техники ударов. При проведении элементов ближнего боя, боксеры очень часто находятся в положении клинча, который затем переходит в обоюдные захваты соперника. Таким образом, боксерский поединок состоит из непонятных приемов борьбы задержания и захвата. В отмеченных боевых ситуациях отсутствуют эффективные удары, передвижения, защиты и полностью нарушена техника приемов бокса. Данный комплекс факторов способствует тому, что победитель поединка становится тот спортсмен, который проявил наибольшую активность, несмотря на систематическое нарушение правил проведения боя. Серьезное нарушение техники выполнения приемов в бою спортсменами, привело к тому, что судьям очень затруднительно (во многих случаях невозможно) объективно оценить такой важный показатель, как определение количества нанесения точных ударов по сопернику. Тем не менее, данный фактор является одним из главных в определении истинного победителя боя [2, 9].

Система подготовки резерва боксеров высокого класса во многих странах строится на централизованной административной системе управления, которые находятся в столицах и областных центрах. Данная система позволяет вносить важные коррективы в тренировочный процесс и организовано проводить соревнования на протяжении всего годичного цикла. Данный подход формирует определенный порядок и систему организации тренировок и соревнований по традиционно сложившемуся алгоритму в странах СНГ. В то же время жесткий алгоритм управления и контроля спортивной подготовкой, созданный системой административного аппарата, не позволяет в полной мере соблюдать специфику тренировок и соревнований и современные тенденции развития бокса. Данные факторы приводят к тому, что при выполнении запланированного календаря тренировок и соревнований у многих спортсменов наступают процессы переутомления, снижения работоспособности, увеличение травматизма. Таким образом, создаются условия для преждевременного ухода из спорта талантливых боксеров. Система централизованного и жесткого управления людьми в малой степени связанных с тренировочным процессом не позволяет адекватно учитывать индивидуальные особенности и уровень подготовленности многих боксеров. Вместе с тем управление тренировочным процессом и выполнением календаря соревнования для

каждого спортсмена должно осуществляться под контролем бригады квалифицированных тренеров. Рост спортивного мастерства каждого боксера является трудоемкой многолетней работой бригады тренеров с использованием современной научной базы и квалифицированных медицинских работников. Для реализации этих важных целей необходима мощная материально-техническая база в каждом боксерском центре, состоящая из залов, оборудования, помещений, лабораторий и обслуживающего персонала. Тем не менее, в спортивной подготовке во многих центрах по боксу в большинстве случаев в малой степени соблюдаются перечисленные условия. Таким образом, несмотря на значительное количество талантливых спортсменов в центрах по боксу (на периферии) снижается качество проведения тренировочного процесса и уровень результата выступления на соревнованиях.

Современные программы по боксу содержат ряд средств для осуществления процессов физической и специальной подготовки боксеров. Вместе с тем ряд средств, традиционно применяемых в процессе технико-тактической подготовки, применяется на высоких пульсовых режимах и приводит к появлению процессов переутомления, травматизма и повреждений (работа на тяжелых снарядах, скоростное выполнение ударов, условные и вольные бои, спарринги). Общефизическая подготовка боксеров также требует коррекции в плане изменения интенсивности выполнения тренировочных нагрузок с целью улучшения процессов восстановления в базовые периоды годичного цикла [1-4].

Современные программы по боксу также требуют коррекции в плане планирования и распределения средств общей и специальной подготовки на протяжении всех периодов годичного цикла. Данное условие необходимо выполнять с целью предотвращения избытка либо недостатка группы средств на конкретном этапе спортивной подготовки боксеров. Завышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок на этапах специальной подготовки истощает организм боксеров и приводит к преждевременной утрате спортивной формы [6, 7].

Допинг, контроль, который зачастую применяется во время периода соревнований, во многих случаях не позволяет выявить нарушения в применении фармакологии, разрешенных и запрещенных к использованию препаратов. Уровень производства и функционирования анаболических стероидов и допингов стал настолько высок, что их обнаружение спустя несколько часов после приема препарата осуществить затруднительно, а во многих случаях и вовсе невозможно. Поэтому победителями крупнейших международных соревнований очень часто становятся спортсмены, которые имеют высокий уровень финансового статуса. В этом случае у них имеется возможность использовать самые современные технологии и оборудование в

использовании фармакологии, что позволяет спортсменам с высокой долей вероятности обойти даже самый жесткий допинг контроль. Уровень функционирования допинг контроля на многих международных соревнованиях происходит, как правило, с недостаточным контролем состояния спортсмена в течение всего периода состязаний [5, 6].

Выводы. Таким образом, современные тенденции развития бокса требуют соблюдения ряда условий в системе спортивной подготовки:

- коррекции интенсивности выполнения и объема тренировочных нагрузок на протяжении всего годичного цикла;
- создания мощной материальной базы, научного и технического обеспечения в каждом центре по боксу;
- коррекции содержания программного материала по боксу, применяемого для этапов общей и специальной подготовки боксеров;
- грамотное планирование процесса спортивной подготовки, проводимого на протяжении годичных и четырехлетних циклов.

Список литературы

- [1] Анисимов Г.И. Индивидуальная тактическая подготовка высококвалифицированных боксеров на основе моделирования спортивной деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. / Г.И. Анисимов; С.-Петербург. гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 1991. 21 с.
- [2] Дегтярев И.П. Бокс: учебник для институтов физической культуры. / И.П. Дегтярев. – М.: Физкультура и спорт, 1979. 287 с.
- [3] Котешев В.Е. Подготовка боксеров в ходе многолетнего учебно-тренировочного процесса: учеб. пособие для преп. и студ. ин-тов физ. культуры. / В.Е. Котешев. – Краснодар: КГАФК, 1992. 153 с.
- [4] Остьянов В.Н. Обучение и тренировка боксеров. / В.Н. Остьянов. – М.: Олимпийская литература, 2013. 272 с.
- [5] Платонов В.Н. Допинг в спорте и проблемы фармакологического обеспечения подготовки спортсменов. / В.Н. Платонов, С.А. Олейник, Л.М. Гунина. – Москва: Сов. спорт, 2010. 305 с.
- [6] Сергеев С.А. Планирование учебно-тренировочного процесса по боксу в специализированных учебно-спортивных учреждениях (ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ШВСМ, ЦОП): метод. рекомендации. / С.А. Сергеев, П.М. Прилуцкий; Науч.-исслед. ин-т. физ. культуры. – Минск, 2000. 20 с.
- [7] Стрельников В.А. Анализ и совершенствование тренировочного процесса в боксе. / В.А. Стрельников, А.Г. Ертуханов. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2006. 168 с.

[8] Тарас А.Е. Бокс: история и техника. / А.Е. Тарас, В.В. Лялько. – Минск: Харвест, 2007. 480 с.

[9] Филимонов В.И. Бокс. Педагогические основы обучения и совершенствования. / В.И. Филимонов. – М.: Инсан, 2016. 400 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Anisimov G.I. Individual tactical training of highly qualified boxers on the basis of sports activity modeling: author. dis. ... Cand. ped. Sciences: 13.00.04. / G.I. Anisimov; St. Petersburg, state acad. physical culture them. P.F. Lesgaft. - St. Petersburg, 1991.21 p.

[2] Degtyarev I.P. Boxing: a textbook for physical culture institutes. / I.P. Degtyarev. - М.: Physical culture and sport, 1979.287 p.

[3] Koteshev V.E. Training of boxers in the course of many years of educational and training process: textbook. manual for prep. and stud. inst. nat. culture. / V.E. Koteshev. - Krasnodar: KGAFK, 1992.153 p.

[4] Ostyanov V.N. Training and training of boxers. / V.N. Ostyanov. - М.: Olympic Literature, 2013.272 p.

[5] Platonov V.N. Doping in sport and problems of pharmacological support of athletes training. / V.N. Platonov, S.A. Oleinik, L.M. Gunin. - Moscow: Sov. sport, 2010.305 p.

[6] Sergeev S.A. Planning the training process in boxing in specialized educational and sports institutions (CYSS, SDYUSHOR, UOR, SHVSM, TSOP): method. recommendations. / S.A. Sergeev, P.M. Prilutsky; Nauchn.-issled. in-t. physical culture. - Minsk, 2000.20 p.

[7] Strelnikov V.A. Analysis and improvement of the training process in boxing. / V.A. Strelnikov, A.G. Ertukhanov. - Ulan-Ude: Buryat Publishing House. state University, 2006.168 p.

[8] Taras A.E. Boxing: history and technique. / А.Е. Тарас, В.В. Лялько. - Минск: Harvest, 2007.480 p.

[9] Filimonov V.I. Boxing. Pedagogical foundations of training and improvement. / IN AND. Filimonov. - М.: Insan, 2016.400 p.

© Д.В. Баранов, 2020

Поступила в редакцию 27.12.2020
Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Баранов Д.В. Современные тенденции развития единоборств (на примере бокса) // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 120-126. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>